

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES ECONOMIQUES (A.I.S.E.)

In de loop van het jaar 1949 nam de U.N.E.S.C.O. het initiatief tot het stichten van een internationale vereniging, de International Economic Association — frans: Association Internationale des Sciences Economiques (A.I.S.E.) — waarin men de landelijke verenigingen van economisten in de onderscheiden landen beoogde samen te brengen.

Een voorlopig Uitvoerend Comité, aanvankelijk onder voorzitterschap van Prof. Schumpeter, na diens overlijden onder leiding van Prof. Haberler, maakte een concept werkprogramma op en ontwierp de statuten voor de vereniging.

Tot de A.I.S.E. zijn momenteel ca. 20 landen toegetreden die allen vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur. Uit deze Raad is een uitvoerend comité gekozen, dat uit de volgende zes leden en een secretaresse bestaat:

Prof. G. Haberler	— U.S.A.	— President
Prof. L. Dupriez	— België	— Vice-president
Prof. E. A. G. Robinson	— Engeland	— Penningmeester
Prof. F. Perroux	— Frankrijk	
Prof. W. Keilhau	— Noorwegen	
Prof. X. Zolotas	— Griekenland	
Madame H. Berger-Lieser	— Frankrijk	— Secretaresse

In de in September 1950 gehouden vergadering van de A.I.S.E. te Monaco werd besloten dat deze elk jaar „round-table conferences” zal houden over gespecialiseerde onderwerpen, waartoe naast bekende prominente economisten ook jongere vakgenoten zullen worden uitgenodigd die op het desbetreffende gebied geacht werden experts te zijn, maar wier reputatie nog niet internationaal is gevestigd.

Voor het jaar 1951 zullen twee conferenties worden gehouden en wel één met het onderwerp „Monopoly and competition and their regulation” alsmede één over „Teaching of Social Sciences”.

Het bestuur van de A.I.S.E. heeft op deze conferentie laten weten dat men het op prijs stelt dat elk land met één vertegenwoordiging in de International Association optreedt.

Dit is voor Nederland een moeilijkheid gebleken omdat hier te lande zowel de Vereniging voor Staathuishoudkunde als de Contactcommissie van Academisch gevormde economen als „representant” van Nederland in aanmerking komen.

Ofschoon de Vereniging voor de Staathuishoudkunde niet een vereniging is van vak-economen, heeft zij reeds lang voordat de eerste doctoren en doctorandi in de economie zich aaneensloten of zelfs gevormd waren, zich bezig gehouden met de beoefening en de bevordering van de economische wetenschappen, meer in het bijzonder met betrekking tot de sociale economie.

De Academisch gevormde economen hebben zich in de kringen van doctoren en doctorandi van Amsterdam, Rotterdam en Tilburg verenigd. Voor 1940 hadden deze kringen zich aaneengesloten in het Nederlands Economisch Genootschap, welk genootschap tijdens de bezetting werd ontbonden. Na de bevrijding werd de samenwerking weer opgevat, waar-

toe in Februari 1949 de Contactcommissie van Academisch gevormde Economen werd opgericht.

Beide groeperingen hebben thans voor wat het onderhouden van het internationale contact in de A.I.S.E. betreft, besloten samen te werken.

Aangezien Nederland naar de vergaderingen van de Raad van Besturen steeds 2 leden kan afvaardigen is besloten dat ieder hiervoor 1 lid kan aanwijzen.

Als afgevaardigden zijn aangewezen voor de Vereniging van Staathuishoudkunde Prof. Mr J. G. Koopmans en voor de Contactcommissie van Academisch gevormde Economen Drs A. Kaan.

INGEKOMEN BOEKEN

Prof. Dr M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, Beknopte Belastinggids, 9de druk, uitg. L. J. Veen's Uitg. Mij., Amsterdam.

Drs S. C. Bakkenist, A. Bakker, Th. A. W. Hopman, Drs C. D. Jongman, P. v. d. Linde, Ir J. Straub, C. H. Wilms Floet en B. J. Wijnbeek, Het Kruideniersbedrijf (onder redactie van Prof. Dr F. L. van Muiswinkel en Drs J. C. Berk), uitg. N.V. Noordhollandse Uitg. Mij., Amsterdam.

Leidraad voor de behandeling van de inkomende en uitgaande post, uitg. Ned. Instituut voor Efficiency.

Prof. Dr J. L. Mey en Drs P. M. M. H. Snel, Leerboek der Bedrijfs-economie deel II: Theoretische bedrijfseconomie II, 4de druk, uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage.

G. H. Rigter, Beginselen van de Administratieve Organisatie en -techniek, uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn.

50 Jaren Sociale Verzekering, uitg. Rijksverzekeringsbank, Amsterdam.

J. A. Valk, Ziekenhuizen: Organisatie en Administratie, uitg. Nederl. Uitg. Mij. N.V., Leiden.